

T2-07

**NORMA CUBANA DE LIJA FLEXIBLE CON ABRASIVO MINERAL (NC 1375:2022) Y
CERTIFICO DE ORIGEN**

Humberto Argota Coello & Daniel Masso Danger

Empresa de Industrias Locales "AUGE". Santiago de Cuba, Cuba.
humberto.zoila@0726@gmail.com

Objetivo: describir la Norma Cubana de Lija Flexible con Abrasivo Mineral (NC 1375:2022) y el certificado de origen. **Método:** desde enero a junio de 2021 se elaboró, el anteproyecto de norma cubana: lija flexible con abrasivo mineral - requisitos método de ensayo donde se describió todos los componentes como materias primas importadas. Se analizó como estrategia la sustitución del abrasivo mineral importado corindón (Al_2O_3) por el vidrio volcánico y/o granate. **Resultados:** en marzo de 2022 se aprobó por la Oficina Nacional de Normalización (NC), La Habana, Cuba, la Norma Cubana de Lija Flexible con Abrasivo Mineral (NC 1375:2022). El vidrio volcánico y granate se encuentran en su estado natural y las primeras pruebas experimentales como tipos de granos abrasivos indican fines específicos para la madera, metales y cristales. Asimismo, se detalló de manera piloto, las características técnicas del certificado de origen para la lija con Al_2O_3 . **Discusión:** se registra la primera norma cubana de lija flexible con abrasivo mineral donde se permite certificar la calidad. Se elaboró el certificado de origen con las características técnicas de la lija obtenida, aunque se pretende la comercialización exterior con los abrasivos minerales cubanos. **Conclusiones:** la norma cubana de lija flexible con abrasivo mineral registrada permite la elaboración a plazo inmediato de una nueva norma cubana, pero con el vidrio volcánico y/o granate como materia prima de sustitución. De la misma manera, que se satisfaga la demanda nacional de las lijas, el certificado de origen posibilitará la comercialización y competencia internacional.

Palabras clave: certificación, norma, registro

Doi: 10.5281/zenodo.7977806

